

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12773096

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EXPOSTA A AMBIENTE DE ALTA AGRESSIVIDADE: ESTUDO DE CASO DE UM REATOR DE UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

Bianca Carlin Cadore^{1*}, Maycon Jonas Consalter Viecili²; Josué Augusto Arndt².

*Autor de contato: biancadore@outlook.com

¹ Mestranda em Engenharia Civil, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre, Brasil

² Engenheiro Civil, Concretus Pesquisa e Tecnologia de Materiais de Construção Civil LTDA, Porto Alegre, Brasil

RESUMO

As estruturas construídas de concreto armado são amplamente adotadas no Brasil sendo um sistema construtivo predominante, entretanto, também estão sujeitas a uma variedade de manifestações patológicas que podem ocorrer em diferentes etapas do processo construtivo e durante sua vida útil. Portanto, é crucial realizar uma análise minuciosa das principais causas e agentes desencadeadores dessas manifestações patológicas, além de desenvolver estratégias preventivas e corretivas adequadas. Este trabalho apresenta a metodologia utilizada na inspeção de um reator metanogênico de concreto armado, localizado em uma indústria no Estado do Rio Grande do Sul, sendo a inspeção baseada nas orientações da ABNT NBR 9452:2023.

Palavras-chave: Manifestações patológicas; concreto armado; ensaios destrutivos e não destrutivos.

ABSTRACT

Structures built with reinforced concrete are widely adopted in Brazil as the predominant construction technique; however, they are also subject to a variety of pathological manifestations that can occur at different stages of the construction process and service life. Therefore, it is crucial to conduct a thorough analysis of the main causes and triggering agents of these pathological manifestations, as well as to develop appropriate preventive and corrective strategies. This paper presents the methodology used in the inspection of a reinforced concrete methanogenic reactor located in an industry in the state of Rio Grande do Sul, with the inspection conducted following the guidelines of ABNT NBR 9452:2023.

Keywords: Pathological manifestations; reinforced concrete; destructive and non-destructive testing technics.

1. INTRODUÇÃO

A vida útil das estruturas de concreto armado é um tema debatido e preocupante, essencial para assegurar a funcionalidade das edificações sem oferecer riscos. Nesse contexto, as recomendações

primordiais concentram-se na avaliação periódica das estruturas e na implementação de manutenções regulares, visando mitigar ameaças e, conseqüentemente, diminuir os custos relacionados aos reparos e à recuperação de eventuais anomalias identificadas (BATISTA *et al.*, 2018).

De acordo com Bertolini (2010), os materiais estão sujeitos às ações físico-químicas do ambiente em que estão inseridos, sendo essas ações classificadas em: ações químicas, que envolvem interações químicas entre o material e as substâncias presentes no ambiente, sendo específicas para cada tipo de material e, transporte nos materiais porosos, onde substâncias agressivas podem penetrar nos concretos, em forma gasosa ou líquida, danificando tanto a área interna quanto externa do material. Com o tempo, esses fenômenos podem resultar na deterioração do desempenho do material, comprometendo sua funcionalidade e até mesmo sua segurança estrutural.

Os problemas que podem afetar as estruturas são variados e numerosos, podendo ser evitados por meio da adoção de precauções mais rigorosas durante o processo de projeto, na seleção e especificação de materiais, no uso responsável da estrutura e na implementação de manutenção preventiva. Essas medidas poderiam, facilmente reduzir, mitigar ou até mesmo eliminar a necessidade de sistemas de recuperação ou reparo para estruturas em risco (ALMEIDA JÚNIOR *et al.*, 2021).

Dentre as principais manifestações patológicas observadas em reservatórios de concreto armado, encontram-se: fissuras, corrosão nas armaduras e deslocamento do concreto. Muitas dessas manifestações ocorrem de forma simultânea, sugerindo uma interdependência entre elas, onde uma pode ser causada pela outra ou têm uma origem comum (TINOCO E DE MORAIS, 2013).

2. METODOLOGIA

O estudo foi motivado pela observação de áreas danificadas na estrutura, com a presença de fissuras e sinais de corrosão. Dessa forma, inicialmente foi realizada uma inspeção visual, afim de identificar todas as manifestações patológicas visíveis e os detalhes construtivos que pudessem auxiliar no entendimento e diagnóstico.

Foram utilizadas tanto técnicas destrutivas quanto não destrutivas de ensaios, com a intenção de avaliar o estado de corrosão inserido na armadura existente e, a qualidade do concreto. Tais ensaios visam diagnosticar a estrutura quanto à durabilidade dos seus componentes e a capacidade de manter sua condição de uso ao longo do tempo.

3. TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO

O tanque de tratamento de resíduos submetido a esta inspeção trata-se de uma estrutura em concreto armado com dimensões aproximadas de, 13,3 metros para o diâmetro externo e, 6,7 metros de altura. Sendo composto por uma calha de concreto externa ao tanque para coleta de material processado, conforme ilustra a Figura 1. O tanque apresenta revestimento interno com material impermeabilizante não identificado e finalizado com pintura superficial externa, possivelmente de resina acrílica.

Figura 1 – Seção transversal da estrutura, medidas em cm

Fonte: Elaborada pelos autores.

A estrutura em questão é utilizada como tanque de processamento para resíduos provenientes do processo de produção de condimentos, sendo utilizada constantemente, sem paradas para manutenção.

4. CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS

Os locais ensaiados e pontos de coleta de amostra foram definidos de forma amostral, afim de caracterizar as manifestações patológicas visíveis, sendo: fisuras na base da estrutura e sinais de corrosão, conforme observado na Figura 2.

Figura 2 – Locais com presença das manifestações patológicas

Fonte: Registrada pelos autores.

5. RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS

Com a intenção de caracterizar da melhor forma o estado atual da estrutura, foram definidos os seguintes ensaios para a realização do diagnóstico, sendo os resultados obtidos focados no trecho 1.

5.1 MAPEAMENTO DAS FISSURAS E MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS

A Figura 3 exemplifica as fissuras observadas no local, porém, sem o rigor da sua extensão, pois o objetivo era contribuir no entendimento do esforço existente na estrutura que pudesse causar esse tipo de comportamento.

Figura 3 – Mapeamento de fissuras do trecho 1

Fonte: Registrada pelos autores.

De modo geral, as fissuras têm sentido vertical, sendo que grande parte delas apresenta um espaçamento uniforme e se encontram na região do terço inferior da altura do tanque. Ainda, as fissuras apresentam umidade superficial ou de baixo fluxo de líquido, o que pode se entender como sendo material interno que atravessa a espessura da parede do tanque por essa fissuração. As manchas existentes também são oriundas do processo de migração de umidade interna que acaba por lixiviar o concreto.

5.2 DETECÇÃO MAGNÉTICA E ABETURA DE JANELAS DE INSPEÇÃO

O princípio da determinação do cobrimento de concreto por detecção magnética consiste em medir as perturbações provocadas pela presença de um objeto metálico colocado em um campo eletromagnético emitido por um sistema de bobinas. O equipamento analisa os sinais induzidos por este campo e calcula o cobrimento dos aços situados no alinhamento do sensor.

A Figura 4 ilustra um dos trechos avaliados, sendo destacados os pontos de ensaio e os resultados obtidos, além dos locais onde foram abertas as janelas de inspeção.

Figura 4 – Identificação das janelas de inspeção das armaduras no trecho 1

Fonte: Elaborada pelos autores.

5.3 VERIFICAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE CARBONATAÇÃO

A verificação da profundidade de carbonatação consiste na visualização da alteração do pH no concreto de cobertura da armadura, por meio da aspersão de fenolftaleína. Esta solução apresenta cor vermelho carmim quando em contato com concreto não carbonatado, sendo que o ponto de mudança de cor ocorre em uma faixa de pH de 8,3 a 10, conforme ilustra a Figura 5.

Figura 5 – Medição da profundidade de carbonatação no trecho 1

Fonte: Registrada pelos autores.

5.4 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE TESTEMUNHOS DE CONCRETO

A extração do testemunho consiste na remoção de uma porção do concreto da estrutura com o auxílio de uma serra copo diamantada com diâmetro aproximado de 75 mm para posterior ensaio de resistência à compressão axial. A identificação dos locais e os dados obtidos são apresentados a seguir, na Figura 6 e Tabela 1.

Figura 6 – Foto do local de extração dos testemunhos de concreto

Fonte: Registrada pelos autores.

Tabela 1 – Identificação dos pontos de extração no trecho

Identificação	Dimensões médias		Massa específica aparente (kg/dm ³)	Coeficientes de correção				Resistência à compressão (MPa)	
	H (mm)	D (mm)		k1	k2	k3	k4	fci, ext, inicial	fci, ext*
Viga Anel - 1	109,0	74,0	2,48	-0,04	0,09	0,00	-0,04	59,3	59,9
Viga Anel - 2	110,5	74,0	2,51	-0,04	0,09	0,00	-0,04	46,9	47,3
Viga Anel - 3	84,1	74,0	2,46	-0,10	0,09	0,00	-0,04	69,5	66,0

Fonte: Elaborada pelos autores.

5.5 VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DE ONDA ULTRASSÔNICA

Este ensaio consiste em utilizar um equipamento dotado de dois transdutores, um emissor e outro receptor, que emitem pulsos ultrassônicos através do concreto. Estas ondas atravessam as regiões

mais densas do concreto, contornando os espaços vazios e as discontinuidades, permitindo medir a velocidade de propagação da onda.

Conforme o Anexo D da NBR 8802:2019, dentre as possíveis aplicações para este ensaio está a avaliação da resistência à compressão do concreto, mediante o estabelecimento de uma correlação obtida a partir de ensaios de resistência à compressão e este método, nos mesmos pontos de ensaio. A identificação dos locais e os dados obtidos no trecho 1 são apresentados na Figura 7.

Figura 7 – Identificação do ensaio de ultrassom no trecho 1

Fonte: Elaborada pelos autores.

5.6 RESISTIVIDADE DO CONCRETO

A resistividade elétrica do concreto verifica a corrente entre a área anódica (oxidação do metal) e a área catódica (redução do oxigênio) de corrosão da armadura. A intensidade dessa corrosão é maior quando a resistividade elétrica está baixa e há disponibilidade de oxigênio dissolvido na solução aquosa junto à armadura.

Os locais de medição foram os mesmos ou próximos aos da realização do ensaio de potencial de corrosão, sempre em regiões sem revestimento de argamassa e em contato direto com o concreto e com a superfície saturada com água.

A Figura 8 demonstra o procedimento de realização do ensaio, bem como os resultados obtidos.

Figura 10 – Medição da resistividade

Fonte: Registrada pelos autores.

5.7 POTENCIAL DE CORROSÃO

O método de medida de potencial de corrosão é utilizado como uma ferramenta eletroquímica de auxílio ao monitoramento da corrosão das armaduras de estruturas de concreto armado. Como critério de avaliação dos resultados, é comum que sejam adotados os intervalos de potencial de corrosão e sua correlação com a probabilidade de corrosão. Com este critério é possível estabelecer um panorama da situação termodinâmica de corrosão na estrutura.

A ASTM C 876 apresenta a seguinte correlação entre o potencial de corrosão e a taxa de corrosão da armadura:

Potencial de corrosão (mV)		Probabilidade de corrosão
	Mais positivo que -200	Inferior a 10%
	Entre -200 e -350	Incerto
	Mais negativo que -350	Superior a 90%

Os resultados obtidos no trecho 1 podem ser visualizados na Figura 9.

Figura 11 – Medição do potencial de corrosão no trecho 1

Fonte: Elaborada pelos autores.

5.8 ENSAIOS QUÍMICOS

Para realização dos ensaios de teor de cloretos foram coletadas amostras de concreto dos três testemunhos extraídos da estrutura, e identificados como pontos 1, 2 e 3, sendo realizada a coleta de amostra até 3 cm de profundidade com material coletado a cada 1 cm. As amostras extraídas também serviram para realizar o ensaio de determinação do teor de aglomerante apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Tabela de reconstituição do aglomerante, conforme o método IPT

Identificação	Teor	1 : m	kg/m ³ *
PTO 1	15,7%	5,36	390
PTO 2	13,6%	6,36	337
PTO 3	14,4%	5,94	357

NOTA: Consumo estimado de aglomerante foi calculado a partir da densidade obtida nos testemunhos extraídos.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Além disso foram amostrados concretos da parte superior da parede do tanque, através de janelas de inspeção, sendo identificadas como pontos 4 e 5. E, duas amostras retiradas da parte externa do tanque na região do queimador, onde já existia um deslocamento parcial do concreto na parte superior da parede do tanque, provavelmente próximo a antiga posição do queimador de gases do tanque, identificadas como amostras 6 e 7.

O teor de sulfatos foi realizado com amostras coletadas a 3 cm de profundidade nestes mesmos pontos 1, 2 e 3.

Para a avaliação dos teores de cloretos e sulfatos das amostras 4, 5, 6 e 7, forma utilizadas como referência a média do teor de aglomerante encontrada nas amostras 1, 2 e 3, conforme ilustra a Tabela 3 e Tabela 4, respectivamente.

Teor de sulfatos determinado conforme a ABNT NBR 17086-5 – Cimento Portland — Análise química - Parte 5: Determinação do trióxido de enxofre.

Tabela 3 – Valores de concentração de sulfatos nas amostras de concreto

Identificação	Teor sobre a massa de concreto (%)	Teor sobre a massa de cimento (%)
PTO 1	1,75	11,12
PTO 2	0,58	4,29
PTO 3	0,65	4,53
PTO 4	10,44	71,59
PTO 5	9,81	67,28
PTO 6	1,61	11,06
PTO 7	1,54	10,59

NOTA: Conforme a tabela 3 da NBR 16697:2018 – Cimento Portland, o teor máximo de sulfatos (SO₃), sobre a massa de cimento deve ser ≤ 4,5.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Teor de cloretos determinado conforme ASTM C 1218/C1218M – Standart Test Method for Water-Soluble Chloride in Mortar and Concrete.

Tabela 4 – Tabela com as concentrações de cloretos no concreto

Identificação	Teor sobre a massa de concreto (%)			Teor sobre a massa de cimento (%)		
	10mm	20mm	30mm	10mm	20mm	30mm
PTO 1	0,007	0,000	0,000	0,044	0,000	0,000
PTO 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PTO 3	0,018	0,012	0,004	0,125	0,083	0,028
PTO 4	0,000	-	-	0,000	-	-
PTO 5	0,002	-	-	0,014	-	-
PTO 6	0,116	-	-	0,796	-	-
PTO 7	0,164	-	-	1,125	-	-

Fonte: Elaborada pelos autores.

Conforme ABNT NBR 12655:2022, o valor máximo da concentração de íons cloreto no concreto endurecido, considerando a contribuição de todos os componentes do concreto no aporte de cloretos, não pode exceder os limites estabelecidos na Tabela 5.

Tabela 5 – Tabela 5 da NBR 12.655:2022

Condição de serviço da estrutura	Teor máximo de íons cloreto (Cl) no concreto <i>% sobre a massa de cimento</i>
Concreto protendido	0,05
Concreto armado exposto a cloretos nas condições de serviço da estrutura	0,15
Concreto armado não exposto a cloretos nas condições de serviço da estrutura	0,30
Concreto armado em brandas condições de exposição (seco ou protegido da umidade nas condições de serviço da estrutura)	0,40

Fonte: Elaborada pelos autores.

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS

De acordo com a ABNT NBR 6118:2023, a estrutura em questão se enquadra na zona de classe de agressividade IV, representada pelo ramo industrial, apresentando agressividade “muito forte” e risco de deterioração da estrutura “elevado”.

A partir disso, avalia-se a durabilidade com relação aos parâmetros de relação água/cimento, que para tal classe deve ser $\leq 0,45$ e, classe de concreto $\geq C40$. Além do cobrimento, que para laje, viga/pilar e, elementos em contato com o solo, devem ser, respectivamente de 45, 50 e 50 mm.

A análise conjunta dos valores obtidos para o ensaio de resistência à compressão correlacionados com os de ultrassom permite observar que os demais pontos avaliados apresentam resistência à compressão que atendeu aos requisitos de projeto.

Na verificação do cobrimento da armadura, realizado por detecção magnética, foi verificado que o cobrimento da armadura principal foi de no mínimo 15 mm. Entretanto, nas demais regiões, o cobrimento foi de 40 mm.

A profundidade da frente de carbonatação observada é baixa para as regiões avaliadas do trecho 1, o cobrimento é adequado e as armaduras estão protegidas quanto a este parâmetro.

Além do processo de carbonatação, a presença de íons cloreto pode desencadear a corrosão da armadura por romper pontualmente a camada passivadora. Os ensaios realizados indicaram que o teor de íons cloreto se apresenta acima dos limites previstos na NBR 12655:2022 nos pontos 6 e 7. A Figura 12 ilustra o processo de corrosão avançada, além da perda de cobrimento devido ao desprendimento parcial do concreto que esteve sujeito à temperatura do queimador.

Figura 12 – Armadura exposta em processo de corrosão

Fonte: Registrada pelos autores.

O teor de sulfatos se mostrou expressivo na maioria dos pontos avaliados, sendo que os pontos 4 e 5 estão completamente degradados, ficando evidente durante o processo de quebra para coleta de amostras, onde o concreto se mostrou bastante frágil, indicando um processo de deterioração acentuada, onde a impermeabilização existente não impediu o contato do efluente com o concreto. Este é um item importante da avaliação estrutural que não pôde ser avaliado devido ao tanque estar cheio. Entretanto, a percepção da migração de umidade do interior para o exterior do tanque, indica que existem outros pontos onde a impermeabilização não impede o contato do efluente com o concreto e a estrutura pode estar sofrendo ataque químico internamente, de forma pontual.

O ensaio de potencial de corrosão em conjunto com o ensaio de resistividade do concreto, auxiliam a identificar regiões potencialmente ativas de corrosão. Nestes ensaios verificou-se que a armadura inserida na estrutura está passando por um processo de corrosão, que ainda não é visual em razão do cobrimento do concreto, mas que as deformações causadas pela movimentação da estrutura geram fissuras pelas quais ocorre a percolação de água e agentes agressivos para o interior da estrutura e ali se inicia, além do processo corrosivo da estrutura, um processo de degradação interna do concreto, que pode contribuir para a perda de aderência da armadura ao concreto deteriorado.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA JÚNIOR *et al.* **Patologia em concreto armado e seus métodos de recuperação estrutural.** Rev. Cient. Novas Configur. Dialog. Plur., Luziânia, v. 2, n.1, p. 42-56, 2021. DOI: <https://doi.org/10.4322/2675-4177.2021.005>.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). **C 876:2022.** Standard Test Method for Corrosion Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete.

_____. **C 1218/C1218M:2020.** Standard Test Method for Water-Soluble Chloride in Mortar and Concrete.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 9452**. Inspeção de pontes, viadutos e passarelas – Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

_____. **NBR 8802**. Concreto endurecido - Determinação da velocidade de propagação de onda ultrassônica. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

_____. **NBR 17086-5**. Cimento Portland — Análise química - Parte 5: Determinação do trióxido de enxofre. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

_____. **NBR 16697**. Cimento Portland – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

_____. **NBR 12655**. Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

_____. **NBR 6118**. Projeto de estruturas de concreto. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

BATISTA *et al.* **Inspeção e recuperação de estruturas de concreto armado: estudo de caso da escola politécnica de Pernambuco**. III Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências, 2018. Disponível em:
https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conapesc/2018/TRABALHO_EV107_MD1_SA_28_ID1509_28052018175927.pdf.

BERTOLINI, L. **Materiais de construção: patologia, reabilitação, prevenção**. - São Paulo: Oficina de Textos, 2010. 414 p.

TINOCO, H.N.D.F.; DE MORAIS, A.S. **Reservatórios em concreto armado: principais manifestações patológicas, diagnóstico e soluções para reabilitação e reforço**. Anais do IX Congresso Internacional sobre Patologia e Recuperação de Estruturas. Paraíba, 2013.